

Terapias Antivirais para COVID-19: uma revisão integrativa

Antiviral therapies for COVID-19: an integrated review

Lucas Desidera¹, Lais Yamanouchi² & Camila Ramos³

Resumo: Apesar do número de casos e internações por COVID-19 estar em declínio na maioria dos países onde a vacina tem sido aplicada, ainda não há proposta terapêutica eficaz para os casos graves, apesar das diversas moléculas e fármacos testados. Em busca de evidências acerca de possíveis benefícios com o uso de fármacos antivirais, este trabalho se propôs a realizar revisão sistemática para levantar e avaliar os dados apresentados em ensaios clínicos com medicamentos antivirais ou drogas com suspeita de potencial atividade antiviral. A partir da busca na base de dados do PubMed e da aplicação dos critérios, foram incluídos 18 ensaios clínicos aleatorizados realizados com população adulta. Dentre as drogas investigadas nesses estudos, apenas o remdesivir, a ivermectina, a ribavirina, o sofosburim e lopinavir/ritonavir associado à noxaferon, apresentaram diferenças significativas em ao menos um dos desfechos investigados, nos respectivos estudos. No entanto, em muitos dos casos, entendemos que apenas a melhora clínica pode ser uma evidência fraca quando comparada entre participantes com quadros clínicos diversos no início do estudo. A falta de ambientes mais controlados, o baixo tamanho amostral, a falta de evidência estatística e outros riscos de vieses impedem a confirmação de qualquer possível efeito benéfico dessas drogas.

Palavras-chave: COVID-19; SARS-CoV-2; terapia antiviral.

Abstract: Although the number of cases and hospitalizations for COVID-19 is declining in most countries where the vaccine has been applied, there is still no effective therapeutic proposal for severe cases, despite the various molecules and drugs tested by now. Searching for evidence about possible benefits with the use of antiviral drugs, this study proposed a systematic review to survey and evaluate data obtained in clinical trials with antiviral drugs or drugs with suspected of potential antiviral activity. From PubMed database and criterial evaluation, 18 randomized clinical trials performed with an adult population were included. Among the drugs investigated in these trials, only remdesivir, ivermectin, ribavirin, sofosburim and lopinavir/ritonavir associated with noxaferon statistical significance in at least one of the outcomes investigated in these studies. However, in most of these cases, we understand that the clinical improvement alone may be a weak evidence when compared between participants who had different medial conditions at the beginning of the trial. The lack of more controlled environments, the reduced sample sizes, lack of evidence and other risks of bias preclude any possible beneficial effects of these drugs.

Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; antiviral therapy.

¹ Lucas Oliveira Desidera

² Lais Mayumi Yamanouchi

³ Camila Sacchelli Ramos

1. Introdução

Em 2020, em decorrência do aparecimento de um novo de vírus da família Coronaviridae na cidade de Wuhan, na China, o mundo inteiro passou a se preocupar com a doença, posteriormente denominada COVID-19. Tratava-se de uma infecção viral capaz de causar um quadro de pneumonia grave, com potencial letalidade. Frente à condição de pandemia, os países mudaram a rotina e implantaram medidas variadas de prevenção à transmissão, como o distanciamento social, a utilização de máscaras, o fechamento temporário de comércios locais, ou ainda o confinamento estrito após o aparecimento dos primeiros casos em seus territórios (Jiang & Shi 2020, OPAS 2020).

Para a investigação de possíveis tratamentos para a COVID-19 é fundamental a compreensão dos mecanismos que o vírus utiliza para causar a infecção e, conseqüentemente, a doença. O SARS-CoV-2 contém a proteína *spike* (proteína S) no envelope viral e, apesar de sua semelhança com outros vírus da família Coronaviridae, o sítio de ligação da proteína S do SARS-CoV-2 possui uma forte interação com o a proteína ECA-2 da célula hospedeira (Chen et al. 2020).

De maneira geral, os potenciais alvos de tratamento com antivirais visam a interferência no sistema de replicação do SARS-CoV-2, que pode ser resumido pelo acoplamento da proteína S ao receptor celular ECA-2, fusão das membranas ou endocitose do vírus, permitindo a liberação do RNA no citoplasma da célula hospedeira, a tradução do RNA em poliproteínas, que formarão as proteínas não estruturais do complexo de replicação-transcrição (RTC), as quais devem replicar a molécula de RNA e a tradução das proteínas estruturais (E, M, N e S) e acessórias, incluindo a RNA polimerase RNA dependente (RdRp) extremamente importante na replicação viral (Wilson et al. 2004). Após a tradução, as proteínas estruturais são mobilizadas pelo retículo endoplasmático e complexo golgiense, enquanto a cópia do RNA guia se liga a proteínas N no citoplasma, formando o nucleocapsídeo que também é transportado para o complexo proteico, onde ocorre a formação do vírion. O vírion então percorre o citoplasma dentro de uma membrana e deixa a célula através de exocitose (Fehr & Perlman 2015, de Oliveira et al. 2020).

Até o momento não há um tratamento antiviral específico para a COVID-19. O que tem sido recomendado são medicamentos que tratam a sintomatologia e as complicações secundárias à infecção. No entanto, desde o início de 2020, em busca de opções terapêuticas que pudessem reduzir a mortalidade causada pela pandemia, diversos ensaios clínicos foram realizados utilizando antivirais já disponíveis no mercado ou em pesquisa clínica, assim como outras drogas que sugeriam atividade antiviral em experimentos *in vitro*.

Dentre as drogas mais testadas, destacam-se: (i) o remdesivir, medicamento com características antivirais, desenvolvido por Gilead Sciences® e utilizado no tratamento de diversos vírus de RNA como a Ebola e outros vírus da família *coronaviridae*, como MERS e SARS (Eastman et al. 2020, Gordon et al. 2020). Trata-se de um pró-fármaco, análogo ao nucleosídeo trifosfato ativo (dNTP), potencial para inibição da RNA polimerase RNA dependente (RpRd) do vírus (Elsawah et al. 2020, Frediansyah et al. 2021); (ii) lopinavir/ritonavir associa o lopinavir, que é um antirretroviral inibidor de proteases, utilizado principalmente no tratamento de HIV, e o ritonavir, também inibidor de proteases, que atua como um potencializador do lopinavir (Choy et al. 2020, Dorward & Gbinigie 2020); (iii) o favipiravir, muito utilizado no Japão no tratamento de influenza, inibe a RNA polimerase dependente de RNA (RdRp), molécula indispensável para a replicação viral (Borba et al. 2020); (iv) a ribavirina, um análogo da guanosina (GTP), empregada no tratamento da cinomose (Khalili et al. 2020), mas também utilizada em combinação com outras drogas como lopinavir/ritonavir para tratamento de doenças humanas. (v) o umifenovir, antiviral aprovado apenas na Rússia para tratamento de influenza, teria uma ação antiviral promovida por ação antioxidante (Proskurnina et al. 2020); (vi) o sofosbuvir é inibidor da RNA polimerase do vírus da hepatite C, utilizado frequentemente associado a outros antivirais (Sacramento et al. 2017); e por fim, as drogas que não são consideradas antivirais, mas que apresentaram resultados *in-vitro* contra o SARS-CoV-2, (vii) a cloroquina e a hidroxicloroquina, que apesar da alta toxicidade são utilizadas para malária e artrite reumatoide, foram empregadas nos testes a partir da possibilidade de interferência na adesão e entrada do vírus na célula hospedeira (Borba et al. 2020, Yao et al. 2020) e (viii) a ivermectina, comumente utilizada contra hemintíases, apareceu como um fármaco que poderia também apresentar atividades antivirais contra o SARS-CoV-2 (Jans & Wagstaff 2020). A hipótese é de que a ivermectina impeça que a importina IMP α / β 1 se ligue às moléculas virais e, portanto, dificulte o transporte dessas moléculas até o núcleo da célula infectada (MARRA et.al 2020) e assim poderia diminuir a carga viral, impedir agravamento do quadro e limitar a transmissão entre indivíduos (Caly et al 2020).

Frente à diversidade de ensaios realizados com pacientes de COVID-19 e a ausência de um consenso sobre o uso de qualquer um deles como droga de primeira escolha, este trabalho teve como objetivo avaliar os ensaios clínicos realizados entre novembro de 2019 e janeiro de 2021, no intuito de buscar evidências de eficácia para as terapias antivirais empregadas no tratamento de pacientes adultos com COVID-19, por meio de uma revisão sistemática.

2. Material e Métodos

Para a busca por ensaios clínicos aleatorizados que avaliaram o tratamento de COVID-19 com drogas que possuíam efeitos antivirais comprovados ou previstos experimentalmente, foram empregados os seguintes termos (em

inglês): SARS-CoV-2 e/ou COVID-19 e/ou coronavírus e/ou 2019 n-CoV, combinados com tratamento, antiviral e faviparivir ou cloroquine ou hidroxicloroquina (HCQ) ou remdesivir ou lopinavir/ritonavir ou pyrazofurin ou ribavirina ou nelfinavir ou umifenovir ou darunavir, penciclovir ou danoprevir ou baloxavir ou marboxil ou galidesavir ou ivermectina. A busca pelos resumos foi realizada na plataforma PubMed, nos meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, incluindo artigos publicados de novembro de 2019 a janeiro de 2021.

Foram considerados como critérios de elegibilidade: ser um ensaio clínico randomizado e controlado com drogas classificadas como antivirais ou com atividade antiviral sugerida experimentalmente, em amostra de população adulta sem comorbidade específica, sendo o tamanho amostral de cada grupo, maior que 15 indivíduos. Foram excluídos os ensaios que possuíam grupos estritamente com participantes acima de 60 anos ou menores de 18 anos de idade, ensaios realizados apenas com indivíduos que apresentassem comorbidades específicas, e estudos exclusivamente com fármacos do grupo dos antiinflamatórios ou imunofármacos, sem o uso combinado de algum antiviral.

Em relação ao idioma e acesso, foram incluídos artigos publicados em português, inglês e espanhol, com acesso gratuito ao texto completo pela editora, pela PubMed Central® ou pela biblioteca da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A avaliação dos critérios de elegibilidade de cada artigo foi realizada por dois pesquisadores distintos e as considerações de cada um foram avaliadas em grupo, com a presença de um terceiro pesquisador. A primeira avaliação considerou apenas o título e resumo dos artigos, e, quando não havia consenso ou dados suficientes, uma segunda análise foi realizada a partir da leitura do texto completo.

A extração de dados fundamentou-se na coleta de informações sobre: local do estudo, população amostral, intervenção e grupo comparação, tempo de hospitalização dos pacientes, tempo de melhora clínica e mortalidade.

3. Resultados e Discussão

Após a realização das buscas combinando as palavras chaves descritas no item anterior e eliminando-se os resultados duplicados, foram selecionados inicialmente 305 artigos. A lista com os 305 artigos compartilhada entre dois pesquisadores para análise preliminar, a partir da leitura dos títulos e resumos, no intuito de selecionarmos aqueles que se encaixavam nos critérios de elegibilidade, resultando na seleção de 27 artigos. Após a leitura dos textos completos desses artigos, 9 foram excluídos, levando a um conjunto de 18 artigos para composição desta revisão.

Fig. 1 Representação esquemática do processo de seleção dos artigos

A análise dos 305 resultados nos evidenciou que, possivelmente, devido à urgência na demonstração de qualquer atividade antiviral contra SARS-CoV-2, muitos estudos apresentavam dados obtidos em estudos retrospectivos/observacionais. Como exemplo deste tipo de publicação, citamos aqui o estudo de Joo et al. (2021), que apontou um efeito benéfico do uso do remdesivir, tanto na redução da carga viral em 15 dias de internação, como na redução do

suporte de ventilação mecânica, e o de Mancilla-Galindo et al. (2021), que, também por estudos observacionais, apresentava o risco de mortalidade associado ao uso de antivirais reposicionados, sugerindo que oseltamivir estaria associado ao aumento da mortalidade. Da mesma maneira, diversos estudos apontaram algum efeito benéfico da hidroxicloquina usando resultados de estudos retrospectivos. Como exemplo podemos citar o estudo de Lauriola et al. (2020), que apontou diferenças significativas no risco relativo para uso de ventilação mecânica, taxas de proteína C reativa e mortalidade observando os registros de atendimento de 377 pacientes. Neste caso, os próprios autores reconhecem que apenas um ensaio clínico controlado poderia confirmar tais achados. De toda forma, é relevante salientarmos que apenas um ensaio clínico controlado e aleatorizado pode inferir eficácia de tratamento, com a determinação de razão de risco (*HR* – hazard ratio) ou risco relativo associado ao fármaco em investigação. Os estudos observacionais são úteis para determinação da taxa de ocorrência da doença ou mesmo para a investigação de fatores de risco e etiologia de uma doença, mas nunca para a avaliação de efeito de uma intervenção terapêutica.

O quadro 1 apresenta um resumo dos artigos que foram considerados nesta revisão, com todas as informações coletadas de cada um deles, assim como a significância estatística apontada pelos autores.

Remdesivir

No estudo de Beigel et al. (2020) os pacientes foram categorizados com um quadro de COVID-19 moderada (159) ou severa (903) e média de idade de 59 anos em ambos os grupos, sendo 64% dos participantes do sexo masculino. Foram relatadas a presença de uma ou duas comorbidades mais da metade da amostra, sendo hipertensão (50%), obesidade (45%), diabetes tipo 2 (30%) as mais frequentes. Os indivíduos foram separados em um grupo intervenção (n=541) com a administração de remdesivir intravenoso e um grupo controle recebendo placebo e tratamento padrão (n=521), após cerca de 9 dias do início dos sintomas. Os autores constataram que os pacientes do grupo remdesivir tiveram uma recuperação clínica mais rápida do que os pacientes do grupo placebo, com medianas de 10 e 15 (*HR* = 1,29; IC:95%; 1,12 – 1,49), e mortalidade em 15 dias de 6,7% no grupo remdesivir e 11,9% no grupo placebo na (*HR* = 0,55; IC: 95%; 0,36 – 0,83) e em 29 dias, de 11,4% no grupo remdesivir e 15,2% no grupo placebo (*HR* de 0,73 (IC: 95%; 0,52 – 1,03).

Em outro ensaio com o remdesivir, Wang et al. (2020) incluíram indivíduos com RT-PCR positivo para COVID-19, com pneumonia diagnosticada através de imagem do tórax e saturação de oxigênio menor que 94%, dos quais 158 remdesivir intravenoso 78 receberam placebo e tratamento padrão. Na população amostral total, entre grupos de intervenção e placebo havia respectivamente 56% e 65% de homens e com 71% de pacientes com comorbidades em ambos os grupos, com o mais comum sendo hipertensão (46% e 38%), diabetes (25% e 21%) com média de idade de 66 e 64. Foi permitido o uso de outros fármacos como ritonavir/lopinavir (28% e 29%), interferon alfa-2b (IFN) (29% e 38%), antibióticos (90% e 94%), corticosteroides (65% e 68%) e vasopressores (16% e 17%), para os grupos intervenção e placebo, respectivamente. Neste estudo não foi observada diferença significativa entre os grupos, tanto para depuração viral, mortalidade, melhora clínica ou tempo de oxigenoterapia ou ventilação invasiva.

O estudo de Beigel et al. (2020) possui alguns pontos que caracterizam possíveis riscos de viés em seu protocolo como por exemplo o fato de não terem sido relatados os métodos utilizados para a randomização dos pacientes no protocolo do estudo. Além disso, os tratamentos foram administrados por um enfermeiro não cego que manteria os resultados da randomização em sigilo e alocados de maneira segura, porém não foi mencionado o método para essa manutenção. Ainda assim, a avaliação de eficácia e segurança foram realizadas por uma equipe cega. Já no artigo de Wang et al. (2020), o protocolo apresenta os métodos utilizados tanto para a randomização (utilização do software SAS) quanto dos métodos de alocação dos resultados da randomização, no entanto, a liberdade para uso concomitante de outros fármacos em diferentes proporções entre os dois grupos, aumentaram as variáveis e podem ter influenciado nos resultados observados. Comparativamente, esses dois estudos com remdesivir apresentaram divergências significativas no tempo e na porcentagem de melhora clínica dos pacientes, que pode ser devido a tamanhos amostrais totalmente diferentes, escala ordinais diferentes para classificação da melhora clínica (de 1 a 6 no estudo de Wang; 1 a 8 no estudo de Beigel) ou até mesmo erros de vieses. Essas divergências levaram a conclusões diferentes quanto a eficácia do tratamento de remdesivir para COVID-19, com Beigel considerando benéfico a utilização desse antiviral e Wang considerando que não houve diferenças entre o grupo do remdesivir e o grupo placebo.

Referência	País	Tipo de estudo	População (n)	Intervenção	Comparação	Melhora clínica	Tempo de hospitalização	Mortalidade	p < 0,05 ^(a)
Beigel et al., 2020	EUA Europa Ásia	ECR DC MC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos (n=1062)	Remdesivir (iv) 200mg (dia 1) 100mg (dia 2-10 ou até alta/ óbito) (n=541)	Tratamento padrão + placebo (n=521)	Tempo de recuperação (média) ^(a) : (R) = 10 dias (C) = 15 dias	Não avaliado	(R) = 11,4% (C) = 15,2%	SIM
Wang et al., 2020	China	ECR DC MC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos Pacientes com pneumonia ou SO ₂ < 94% em até 12 dias antes do início dos testes (n=236)	Remdesivir (iv) 200mg (dia 1) 100mg (dia 2-10) (n=158)	Tratamento padrão + placebo (n=78)	Alta (até 28 dias): (R) = 92 pacientes (C) = 45 pacientes	Mediana: (R) = 21 dias (C) = 23 dias	(R) = 22/158 (13,9%) (C) = 10/78 (12,8%)	NÃO
Ahmed et al., 2020 ^(b)	Bangladesh	ECR DC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 ≤ 65 anos Pacientes internados, com febre, tosse e/ou dores de garganta (n=72)	Ivermectina (vo) 12mg/ 5 dias (n=24) Ivermectina (I)/Doxiciclina (D) (I)12mg + (D) 200mg (dia 1) (D)100mg, 2x/dia (dia 2-5) (n=24)	Tratamento padrão + placebo (n=24)	Depuração viral (média): (I) = 9,7 dias ^(a) (I+D) = 11,5 dias (C) = 12,7 dia	Média: (I) = 9,6 dias (I+D) = 10,1 dias (C) = 9,7 dias	Sem óbitos.	SIM
Tang et al., 2020	China	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos (excluídos Pacientes com doenças graves não associadas à COVID-19) (n=150)	Hidroxicloroquina (vo) 1200mg (dia 1) 800mg (14 dias casos moderados; 21 dias casos graves) + tratamento padrão (n = 75)	Tratamento padrão (n=75)	Negativar RT-PCR (mediana): (H) = 8 dias (C) = 7 dias Alívio dos sintomas (mediana): (H) = 19 dias (C) = 21 dias	Mediana: (H) = 21 dias (C) = 20 dias	Não informado	NÃO
Boulware et al., 2020	EUA Canadá	ECR DC	≥ 18 anos Indivíduos com contato prévio com pacientes confirmados para COVID-19/ distanciamento menor que 1,8m, por mais de 10min, com ou sem máscaras (n=821)	Hidroxicloroquina (vo) 800mg + 600mg após 6-8h (dia 1) 600mg (dia 2-5) (n=414) (* enviada pelo correio para os participantes.	Placebo (n=407)	Incidência de casos sintomáticos: (H) = 11,8% (C) = 14,3% RT-PCR COVID-19 (-): (H) = 11 indivíduos (C) = 9 indivíduos	Não avaliado	Sem óbitos.	NÃO

Referência	País	Tipo de estudo	População (n)	Intervenção	Comparação	Melhora clínica	Tempo de hospitalização	Mortalidade	p < 0,05 ^(a)
Cavalcanti et al., 2020	Brasil	ECR MC	suspeita clínica COVID-19 (24,2% testaram negativo) ou confirmado por RT-PCR ≥ 18 anos Pacientes internados e com até 14 dias do início dos sintomas (n=667)	Hidroxicloroquina (vo) 400 mg, 2x/dia/ 7 dias (n=221) ou 400 mg, 2x/dia/ 7 dias + Azitromicina 500mg, 1x/dia/ 7 dias (n=217)	Tratamento padrão (n=227)	Tempo sem suporte oxigênio (média): (H+A)=11.1±4.9 dias (H) = 11.2±4.9 dias (C) = 11.1±4.9	Alta hospitalar em até 15 dias: (H+A) = 81,4% (H) = 81,2% (C) = 84,4%	Óbito em até 15 dias: (H+A) = 1,7% (H) = 3,1% (C) = 2,9%	NÃO
Abd-Elsalam et al., 2020 ^(b)	Egito	ECR	Pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 ≥ 18 anos (n=194)	Hidroxicloroquina (vo) 400mg, 2x/dia (dia 1) 200mg, 2x/dia (2-15 dia) (n=97).	Tratamento padrão (n=97)	Tempo para melhora clínica (média): (H) = 9 dias (C) = 10 dias	Alta hospitalar de (H) e (C) = 11 dias	(H) = 6 óbitos (C) = 5 óbitos	NÃO
Lyngbakken et al, 2020	Noruega	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos Pacientes internados com sintomas moderados/ graves, até 3 dias após início dos sintomas	Hidroxicloroquina (vo) 400 mg, 2x/dia/ 7 dias + trat. padrão (n = 26) (encerrado precocemente pelo declínio nos casos de COVID-19)	Tratamento padrão (n=25)	Varição (H – C) da carga viral na orofaringe em (log ₁₀ RNA copias/mL): 24h = 0,11 96h = -0,16 Escala ordinal (1-7), no dia 14: OR = 1.11	Semelhante nos dois grupos.	Óbito em até 30 dias: (H) = 1 (3.7%) (C) = 1 (3.9%)	NÃO
Hung et al., 2020	Hong Kong	ECR (fase2) MC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos Sintomático (n=127)	Ribavirina (Rib) Ribavirina 400mg, 2x/dia/ 14 dias + Lopinavir/ Ritonavir (L) 400mg + (R) 100mg (ns), 2x/dia/ 14 dias + IFNbeta1b (0,25 ug) (sc)/ 3 doses/ 48h 14 dias (n=86)	Lopinavir/ Ritonavir (L) 400mg + (R) 100mg (ns), 2x/dia/ 14 dias (n=41)	RT-PCR COVID-19 (-) (mediana): (Rib/L-R/ INF) = 7 dias ^(a) (L-R) = 12 dias HR = 4,37 Melhora clínica: (Rib/L-R/ INF) = 4 dias ^(a) (L-R) = 8 dias HR = 3,92	(Rib/L-R/ INF) = 9 dias ^(a) (L-R) = 14,5 dias HR = 2,72	Sem óbitos.	SIM

Referência	País	Tipo de estudo	População (n)	Intervenção	Comparação	Melhora clínica	Tempo de hospitalização	Mortalidade	p < 0,05 ^(a)
Cao et al., 2020	China	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos (n=199)	Lopinavir (L) + Ritonavir (R) (L) 400mg + (R) 100mg, 2x/dia / 14 dias (n=99)	Tratamento Padrão (n=100)	Melhora clínica (mediana): (L-R) e (C) = 16 dias	(L-R) = 12 dias (C) = 14 dias	Mortalidade no dia 28: (L-R) = 19,2% (C) = 25%	NÃO
Nourian et al., 2020	Irã	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) OU com sintomas/ exames de imagem sugestivos ≥ 18 anos (n=90)	Sofosbuvir (S) + Ledipasvir (L) (S) 400mg + (L) 90mg Diariamente/ 10 dias (n=42)	Tratamento padrão (hidroxicloroquina + atazanavir/ritonavir) (n=40)	Tempo para resposta clínica (média) ^(a) : (S/L) = 2 dias (C) = 4 dias	HR: 1,55 (IC95% 0,97-2,49)	Mortalidade em 14 dias: (S/L) = 7,14% (C) = 7,5%	SIM
Kasgari et al., 2020	Irã	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) e/ou CT tórax compatível ≥ 18 ≤ 80 anos Pacientes com sintomas moderados (n=48)	Sofosbuvir (S) + Daclatasvir (D) (S) 400mg + (D) 60mg/ 14 dias + Ribavirina 600mg, 2x/ dia (n=24)	Tratamento Padrão (hidroxicloroquina 400mg (dose única) + lopinavir/ritonavir (400mg/100mg), 2x/dia, com ou sem ribavirina 600mg, 2x/dia, até alta/ óbito. (n=24)	UTI/ ventilação mecânica: (S/D) = 0 pacientes (C) = 4 pacientes Grupo controle tinha mediana com 15 anos a mais de idade e maior frequência de diabetes.	(S/D) e (C) = 6 dias	Óbitos: (S/D) = nenhum (C) = 3	NÃO
Sadeghi et al., 2020	Irã	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) e CT tórax compatível ≥ 18 anos Pacientes com sintomas moderados/graves (n=66)	Sofosbuvir (S) + Daclatasvir (D) (S) 400mg + (D) 60mg/ 14 dias + tratamento padrão (n=33)	Tratamento padrão (hidroxicloroquina 200mg, 2x/dia, com ou sem lopinavir/ritonavir 200mg/50mg) (n=33)	Melhora clínica em 14 dias: (S/D) = 88% (C) = 67%	Mediana: (S/D) = 6 dias ^(a) (C) = 11 dias	Óbitos: (S/D) = 3 (C) = 5	SIM
Nojomi et al., 2020	Irã	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) e/ou CT tórax compatível ≥ 18 anos (n=100)	Umifenovir (U) + Hidroxicloroquina (H) (U) 200mg + (H) 400mg/ por 7 a 14 dias (n=50)	Tratamento padrão (hidroxicloroquina 400mg, dia 1 + 400mg/100mg Lopinavir/Ritonavir, por 7 a 14 dias (n=50)	Saturação oxigênio após 7 dias: (U) = 94% ^(a) (C) = 92%	(U) = 7,2 dias ^(a) (C) = 9,6 dias	Óbitos em até 30 dias: (U) = 1 (C) = 2	SIM

Referência	País	Tipo de estudo	População (n)	Intervenção	Comparação	Melhora clínica	Tempo de hospitalização	Mortalidade	p < 0,05 ^(a)
Zheng et al., 2020	China	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos Pacientes com sintomas moderado (n=84) ou grave (n=5), tratados a partir do dia 4 após início dos sintomas	Novaferon (N) (N) 20ug, 2x/dia (in.) (n=30) ou Novaferon (N) + Lopinavir (L)/ Ritonavir (R) (N) 20ug, 2x/dia (in.) + (L) 400mg + (R)100mg/ 2x/dia (oral) (n=30)	Lopinavir/Ritonavir (400mg/100mg), 2x/dia (oral) (n=29)	RT-PCR COVID-19 (-) ^(a) : dia 3 (N) = 16.7% (N+L/R) = 36.7% (C) = 10.3% dia 6 (N) = 50% (N+L/R) = 60% (C) = 24,1% dia 9 (N) = 56,7% (N+L/R) = 70% (C) = 51,7%	Não avaliado	Não avaliado	SIM
Khamis et al., 2020	Oman	ECR	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 ≤ 75 anos (n=89)	Favipiravir 1600mg (dia 1) 600mg, 2x/dia (dia 2-10) + IFNbeta1b (0,25 ug), 2x duas vezes ao dia por 5 dias (in) (n=44)	Tratamento Padrão (hidroxicloroquina duas doses de 400mg no dia 1 e duas doses de 200mg por dia até o dia 7) (n=45)	Sem diferenças estatísticas nos parâmetros inflamatórios investigados	Média: (F) e (C) = 7 dias	Mortalidade em até 14 dias: (F) = 11,4%(5) (C) = 13,3% (6)	NÃO
Dabbous et al., 2021 ^(b)	Egito (fase 2/3)	ECR MC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 a ≤ 80 anos Pacientes internados com sintomas leves/moderados, até 3 dias após início dos sintomas	Favipiravir 1600mg, 2x/ dia (dia 1) 600mg, 2x/dia (dia 2 - 10) + tratamento padrão, por 10 dias (n=44)	Cloroquina (CQ) 600mg, 2x/ dia + tratamento padrão, por 10 dias (n=48);	Sem diferenças significativas	(F) = 13.29 ± 5.86 dias (C) = 15.89 ± 4.75 dias	Mortalidade em até dias: (F) = 1 (2,35) (C) = 2 (4,2%)	NÃO

Referência	País	Tipo de estudo	População (n)	Intervenção	Comparação	Melhora clínica	Tempo de hospitalização	Mortalidade	p < 0,05 ^(a)
WHO Solidarity Trial Consortium, 2020	30 países (405 hosp.)	ECR MC	RT-PCR COVID-19 (+) ≥ 18 anos, internados	<p>Remdesivir (R) (iv) 200mg (dia 1) 100mg (dia 2 – 10) (n = 2743);</p> <p>ou</p> <p>Hidroxiclороquina (H) (vo) 800mg hora 0 800mg hora 6 400 mg, (hora 12 – dia 10), 2x/dia, por 10 dias (n = 947)</p> <p>ou</p> <p>Lopinavir (L) + Ritonavir (R) (L) 400mg + (R)100mg/ 2x/dia (oral), por 14 dias (n = 1399)</p> <p>ou</p> <p>Interferon beta-1 (I) 44 µg (sc), dia 0, dia 3 e dia 6. (n = 2050)</p>	<p>Tratamento padrão (grupos independentes para cada droga) (n = 4088)</p> <p>N. de participantes do grupo controle nos estudos com:</p> <p>Controle p/ (R) (n = 2708)</p> <p>Controle p/ (H) (n = 906)</p> <p>Controle p/ (L-R) (n = 1372)</p> <p>Controle p/ (I) (n = 2050)</p>	<p>Necessidade de ventilação mecânica (tratado /controle): (R) = 295/ 284 (H) = 75/66 (L/R) = 126/121 (I) = 209/210</p>	<p>Não será descrito aqui devido à diversidade de fatores que foram considerados em cada estudo.</p> <p>Considerando todos os pacientes, independente do perfil clínico de entrada no estudo, não houve diferença significativa.</p>	<p>Óbitos ao longo de 4 semanas (tratado/controlado): (R): 301/303 d7 = 129/126; d14 = 90/93; d21 = 48/43; d28 = 18/27; >28d = 16/14.</p> <p>(H): 104/84 d7 = 48/42; d14 = 31/27; d21 = 13/8; d28 = 6/4; >28d = 6/3.</p> <p>(L/R): 148/146 d7 = 57/62; d14 = 42/48; d21 = 24/21; d28 = 15/10; >28d = 10/5.</p> <p>(I): 243/216 d7 = 101/91; d14 = 73/58; d21 = 31/31; d28 = 24/21; >28d = 14/15.</p>	NÃO

QUADRO 1. Resumo dos artigos selecionados para análise, com detalhamento do local, tipo de estudo, população e protocolo de intervenção.

ECR – ensaio clínico randomizado; DC – duplo-cego; MC – multicêntrico; RT-PCR COVID-19 (+) – pacientes positivos para COVID-19 pelo método de RT-PCR; SO₂ – saturação de O₂; iv – intravenoso; vo – via oral; ns - sonda nasogástrica; sc – subcutânea; in – inalação; HR = razão de risco.

(a) demonstra significância estatística.

(b) artigo atualmente em investigação pela revista.

Ivermectina

O único ensaio clínico controlado e aleatorizado com a ivermectina foi o de Ahmed et al. (2020), que incluiu 72 pacientes já hospitalizados com COVID-19 divididos em 2 grupos com intervenção, um com ivermectina e outro com ivermectina + doxiciclina, além do grupo placebo. Para avaliar melhoras clínicas foram realizados exames de sangue no dia 1 e 4 para contagem de células sanguíneas, creatinina, alanina, aminotransferase além de análises no dia 1 e 7 de biomarcadores inflamatórios como ferritina, CRP, LDH e procalcitonina, além de exames de raio-X e eletrocardiogramas nos dias 1 e 4. A média de tempo de hospitalização após o início do tratamento foi de 9,7 dias para o grupo placebo, 10,1 dias no grupo desoxiciclina + ivermectina e 9,6 dias no grupo ivermectina. Nenhum dos pacientes do estudo necessitou de oxigenoterapia e nem tiveram nenhum tipo de evento adverso grave. O tempo necessário para desaparecimento da carga viral foi de 9,7 dias (IC: 95%; 7,8–11,8 dias) para o grupo ivermectina, 11,5 dias (CI: 95%; 9,8–13,2 dias) para o grupo ivermectina + doxiciclina e 12,7 dias (95% IC 11,3–14,2 dias) para o grupo placebo. A análise estatística mostrou que em comparação com o placebo, o tratamento com ivermectina diminuiu o tempo para a diminuição da carga viral nos dias 7 e 14 após início do tratamento, com *HR*: 4,1 (CI: 95%; 1,1 - 14,7) e *HR* 2,7 (IC: 95%; 1,2 - 6,0) para a ivermectina e *HR*: 2,3 (IC: 95%; 0,6 - 9,0) e *HR*: 1,7 (IC: 95%; 0,8 - 4,0) para o grupo ivermectina + doxiciclina.

Apesar de Ahmed et al. (2020) assumirem que a ivermectina poderia diminuir o tempo de depuração viral, não houve diferenças significativas no tempo de hospitalização dos pacientes. O tamanho amostral do estudo também é bem pequeno (n total =72) com apenas 24 pacientes em cada grupo, indicando possível presença de erros aleatórios da população. Também não foi disponibilizado o protocolo utilizado na randomização dos pacientes nem o mascaramento dos medicamentos, dificultando a análise dessas variáveis. Mais recentemente diversos estudos de revisão sistemática e meta-análise investigaram a segurança e o efeito profilático e terapêutico da ivermectina em COVID-19, mas não há fortes evidências que justifiquem a indicação de uso (Popp et al., 2021).

Hidroxicloroquina

Em nossa pesquisa, foram selecionados 5 estudos que utilizaram a HCQ para o tratamento de pacientes com COVID-19. Os protocolos empregados variaram bastante, tanto em relação à duração (5 a 21 dias) quanto na dosagem do primeiro dia (400 a 1200 mg) de tratamento. Apesar das variações, nenhum deles apresentou resultados com significância estatística.

O estudo de Boulware et al. (2020) investigou o efeito profilático da HCQ em pacientes que tiveram contato sem distanciamento social ou uso de máscaras com indivíduos que positivaram para COVID-19. Tais participantes foram divididos aleatoriamente em um grupo de intervenção (HCQ) e outro grupo controle (placebo). Pacientes e equipe avaliadora foram mascarados, e o tamanho amostral foi bem satisfatório (n=821), porém o medicamento e o placebo, apesar de mascarados não eram idênticos. Dentre os participantes 87,6% tiveram contato com pessoas positivas para SARS-CoV-2 sem nenhum tipo de proteção, aumentando a chance de terem contraído o vírus e 107 foram diagnosticados com COVID-19 ou com sintomas compatíveis com a doença, sendo 49 indivíduos do grupo de HCQ (11,8%) e 58 do grupo controle (14,3%). Além disso, 40,1% dos indivíduos que receberam a HCQ reportaram sentir algum efeito colateral, enquanto no grupo controle foram apenas 16,8%. A conclusão do estudo foi de que a utilização da HCQ não afetou a porcentagem de pacientes que manifestaram sintomas da COVID-19 após o tratamento.

No ensaio de Tang et al. (2020) foram admitidos pacientes com COVID-19 provenientes de hospitais de 3 províncias diferentes da China, não sendo utilizado placebo e não havendo o mascaramento das drogas. Foram coletadas amostras do trato respiratório dos pacientes nos dias 1, 4, 10, 14, 21 e 28 para a análise de carga viral e visitas periódicas para verificar sinais vitais e biomarcadores no sangue. Os pacientes foram aleatorizados com auxílio de um software e foi feita de maneira aberta, portanto paciente e equipe avaliadora sabiam quais medicamentos estavam sendo administrados em cada caso. O tamanho amostral total foi de 150 pacientes, porém 41 destes não tiveram exame de RT-PCR após os 28 dias de hospitalização e, portanto, não foram incluídos nos resultados. A melhora dos sintomas ao longo do tempo de observação foi similar entre o grupo placebo (21 dias) e o grupo de intervenção (19 dias). Cerca de 56 pacientes do grupo de controle e 53 do grupo de HCQ receberam alta bem antes de completarem 4 semanas do tratamento; ainda, outros 19 e 22 pacientes, respectivamente, não negativaram nos testes de RT-PCR ao fim dos estudos. A probabilidade de a carga viral negativar nos testes foi de 85,4% (IC:95%) no grupo da HCQ e 81,3% (IC: 95%) no grupo de tratamento padrão. A mediana de tempo para a conversão negativa para SARS-CoV-2 foi de 8 dias (IC:95%; 5 – 10 dias) no grupo da HCQ e 7 dias (IC:95%; 5 – 7 dias) no grupo de controle (*HR*: 0,85; IC: 95%; 0,58 – 1,23). É relevante ressaltar que 30% dos pacientes do grupo da HCQ e 9% dos pacientes do grupo controle apresentaram efeitos adversos.

Cavalcanti et al. (2020) realizaram o ensaio em 55 hospitais do Brasil, com pacientes de 18 anos ou mais, hospitalizados com suspeita ou confirmação de COVID-19 e com início de sintomas em até 14 dias antes do início do tratamento. Os participantes foram aleatorizados em razão de 1:1:1 em dois grupos de intervenção (primeiro grupo

¹ Vinicius de Carvalho Cardoso. Estudante de Ciências Biológicas na UPM. Aluno de iniciação científica na seção de ictiologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). viniciusc.cardoso@yahoo.com.br

² Leonardo Siqueira Fabrizio. Estudante de Ciências Biológicas na UPM. Aluno de iniciação científica na seção de ictiologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). leofabri2010@gmail.com

com administração de HCQ e segundo grupo com administração de HCQ + azitromicina) e outro grupo controle (placebo + tratamento padrão) e foram feitas coletas de dados diariamente durante os 15 dias previstos de tratamento. A média de idade total foi de 50 anos e grande parte dos pacientes possuía algum tipo de comorbidade como hipertensão (38%), diabetes (19%) e obesidade (15%). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 3 grupos na mortalidade, no tempo de hospitalização ou tempo (ou porcentagem) de melhora clínica dos pacientes. Faz-se necessário ressaltar que esse trabalho publicou uma errata

Já no estudo de Abd-Elsalam et al. (2020) foram recrutados 194 pacientes com COVID-19 severa ou moderada, em hospitais do Egito e realizada a randomização com razão de 1:1 entre um grupo de intervenção (administração de hidroxicloroquina) e grupo controle (tratamento padrão), com ambos os grupos seguindo em acompanhamento médico por 4 semanas. A média de idade dos pacientes era de 40 anos, com 59% sendo homens, 59% com algum grau de obesidade e 14% com alguma outra comorbidade. Foram monitorados os sintomas dos pacientes e biomarcadores no sangue para avaliar possíveis melhoras clínicas ou efeitos adversos. O estudo não identificou nenhuma diferença estatística entre grupos, tanto em relação ao tempo de hospitalização, melhora clínica, mortalidade ou tempo para alívio dos sintomas.

Por fim, para o estudo de Lynggbakken et al. (2020) foram recrutados 51 pacientes com COVID-19 moderada e/ou severa, confirmados por RT-PCR. O grupo controle recebeu tratamento padrão e o grupo de intervenção, além do tratamento padrão, recebeu HCQ, conforme detalhado na tabela 1. A média de idade dos pacientes presentes no estudo foi de 62 anos, sendo 66% eram homens. Em relação à presença de comorbidades, destacam-se a hipertensão (22% e 42%), diabetes (15% e 19%), doença cardíaca coronariana (11% e 8%) e obesidade (19% e 42%), respectivamente nos grupos de intervenção e controle. O estudo foi interrompido precocemente devido à queda de casos na Noruega. Durante o período de coleta de dados, não foram observadas quaisquer diferenças significativas entre grupos de controle e intervenção.

Nenhum estudo dos que utilizaram HCQ para tratar o grupo de intervenção encontraram alguma diferença estatística entre a utilização do medicamento ou placebo. Os dados analisados foram principalmente o tempo de hospitalização dos pacientes, o tempo para que haja melhora clínica, a porcentagem de pacientes que demonstraram essa melhora clínica e a razão entre número de mortos de ambos os grupos. O estudo de Boulware foi realizado enviando os medicamentos pelo correio, deixando margens para possíveis erros nos resultados, já que esse método dificulta o controle sobre pacientes não podendo ter certeza se as doses foram administradas de maneira correta. O estudo de Lynggbakken foi feito na Noruega e no período em que o ensaio foi realizado a COVID-19 já estava sendo bem controlada, levando a uma população amostral pequena (n=51).

Lopinavir /ritonavir

Apenas o estudo de Cao et al. (2020) investigou de fato o efeito do tratamento com lopinavir/ritonavir. Neste ensaio, 199 pacientes foram aleatoriamente separados em 2 grupos, sendo que o grupo controle recebeu apenas o tratamento padrão. A idade média dos indivíduos foi 58 anos, com homogeneidade entre os grupos para sexo e presença de outras comorbidades. O monitoramento dos pacientes foi realizado uma vez ao dia, durante 28 dias ou até alta hospitalar/morte, onde foram avaliadas melhora clínica, tempo de hospitalização e mortalidade, porém não foram observadas diferenças significativas entre os grupos.

Outros dois estudos utilizaram a combinação de lopinavir/ritonavir como tratamento padrão, investigando o efeito da ribavirina (Hung et al., 2020) e do novaferon (Zheng et al., 2020). O tratamento com a ribavirina apresentou resultados ligeiramente melhores, tanto para o tempo de melhora clínica (escala ordinal NEWS2), *HR* de 3,92 (IC: 95%; 1,66 – 9,23), depuração viral (RT-PCR negativo), com *HR* de 4,37 (IC: 95%; 1,86 – 10,24) e tempo de hospitalização, com *HR* de 2,72 (1,2 – 6,13). Já no estudo com novaferon, um fármaco sintético que se assemelha aos interferons humanos, o grupo que recebeu novaferon e lopinavir/ritonavir apresentou frequência de pacientes com depuração viral, tanto após 3, 6 e 9 dias, significativamente maiores que os grupos que receberam apenas o novaferon ou apenas a combinação lopinavir/ritonavir.

Apesar dos estudos que incluíram outras drogas ao tratamento com lopinavir/ritonavir apresentarem resultados positivos, podemos assumir que o tratamento com apenas lopinavir/ritonavir não deve ser indicado como opção terapêutica.

Sofosbuvir

O grupo de Nourian et al. (2020) incluiu pacientes admitidos em hospitais com suspeita de COVID-19 e/ou com RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. O grupo controle recebeu o tratamento padrão, com a administração de HCQ e atazanavir/ritonavir, enquanto o grupo intervenção recebeu, além do tratamento padrão, sofosbuvir e ledipasvir. Após

a aleatorização foram comparáveis a idade média (62/63 anos) e a presença de comorbidades entre os dois grupos. Os pacientes foram monitorados por 14 dias para avaliação clínica (escala ordinal de 5 pontos), sendo que no grupo intervenção observou-se um tempo médio menor para o alívio dos sintomas (2 dias; 4 dias). Os demais desfechos não apresentaram diferenças significativas.

Já para o ensaio clínico de Kasgari, et al. (2020) foram recrutados pacientes com COVID-19 moderada, com início de sintomas em até 8 dias antes da internação. Os pacientes foram aleatorizados em dois grupos (1:1) por meio de um software, sendo um grupo de intervenção com a administração de sofosbuvir/declatasvir + ribavirina e um grupo controle, onde foram administrados placebo e tratamento padrão HCQ, lopinavir/ritonavir com ou sem ribavirina). Uma diferença importante já foi observada na idade média de cada grupo (45 anos no grupo de intervenção; 60 anos no grupo controle), porém houve também frequências bem distintas em relação a algumas comorbidades como diabetes (17%; 58%), hipertensão (29%; 42%) e doença cardíaca isquêmica (17%; 29%) em pacientes dos grupos intervenção e controle, respectivamente. Ao final, não foram observadas diferenças significativas para o tempo de hospitalização, melhora clínica ou taxa de mortalidade entre os dois grupos.

Em contrapartida, Sadeghi et al. (2020), tratando pacientes que testaram positivo para COVID-19 (RT-PCR positivo e tomografia computadorizada do tórax compatível com COVID-19 moderada ou severa) com sofosbuvir/declatasvir + tratamento padrão no grupo intervenção ou apenas com o tratamento padrão (HCQ + lopinavir/ritonavir) no grupo controle, observaram diferença estatisticamente significativa entre o tempo de hospitalização dos dois grupos (mediana de 6 dias para grupo intervenção e 11 dias para controle) e na melhora clínica em até 14 dias (88% do grupo intervenção e 67% do grupo controle).

Dentre as diferenças entre os trabalhos de Sadeghi et al. (2020) e Kasgari, et al. (2020) podemos destacar a dosagem dos fármacos empregados no tratamento padrão e a homogeneidade dos grupos controle e intervenção. Ambos foram realizados no Irã, num período em que o tratamento padrão local já incluía outros fármacos antivirais, o que pode ter sido também um fator de dificuldade para uma análise mais precisa sobre o efeito antiviral do sofosbuvir para a COVID-19.

Favipiravir

Dois estudos investigaram o efeito do favipiravir em pacientes hospitalizados com COVID-19. No ensaio conduzido pelo grupo de Khamis et al. (2020) foram incluídos pacientes cujos sintomas se iniciaram em até 10 dias antes da admissão e com teste RT-PCR positivo para COVID-19, que foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um grupo de intervenção, para o qual foram administrados favipiravir e interferon beta-1b, e um grupo controle, tratado HCQ. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, tanto para tempo de melhora clínica quanto para tempo de hospitalização/alta ou mortalidade dos pacientes.

Do mesmo modo, Dabbous et al. (2020), compararam os tratamentos com favipiravir e HCQ (tratamento padrão). Foram recrutados pacientes com testes de RT-PCR positivo para COVID-19, com quadro clínico moderado ou grave e que tivessem chegado ao hospital até 3 dias depois do início dos sintomas. A distribuição aleatória dos participantes compôs grupos com média de idade de 35 e 36 anos, sendo 52% ou 45% do sexo masculino e com 12,5% ou 25% dos pacientes com comorbidades, nos grupos controle e intervenção, respectivamente. Apesar de observada uma diminuição na necessidade de ventilação mecânica nos pacientes do grupo intervenção (favipiravir), não foi estatisticamente significativa. Ademais, o tempo de hospitalização, tempo para melhora clínica e taxa de mortalidade não foram distintos entre os dois grupos.

Umifenovir

Nojomi et al. (2020) avaliaram o antiviral umifenovir (intervenção), comparando-o com o tratamento padrão de HCQ + lopinavir/ritonavir (controle). Foram considerados elegíveis pacientes com RT-PCR positivo para COVID-19 ou com pneumonia diagnosticada via tomográfica do tórax e com saturação de oxigênio menor que 94%. A idade média foi de 56 anos, sendo no grupo intervenção 66% do sexo masculino e 54% no grupo controle. As comorbidades mais comuns foram hipertensão (44%; 34%), diabetes (30%; 26%) e doença arterial coronariana (14%; 4%) nos grupos intervenção e controle, respectivamente. Os participantes do grupo intervenção apresentaram menor tempo de hospitalização e menor número de admissões em UTI's (unidade de terapia intensiva).

WHO Solidarity Trial Consortium

Este estudo foi conduzido pela Organização Mundial da Saúde e englobou 405 hospitais, em 30 países diferentes. Mais de 10.000 pacientes com RT-PCR positivo para COVID-19 foram aleatorizados em grupos que recebem

diferentes tratamentos: remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferons. Para cada ensaio foi realizada a randomização dos pacientes entre grupos de intervenção e outro grupo controle, sendo que os participantes deste grupo controle receberiam tratamento padrão especificado por cada país participante. No caso dos ensaios com interferons + lopinavir os pacientes do grupo controle foram tratados com lopinavir + tratamento padrão.

Neste estudo não foi observado qualquer benefício na utilização de nenhum dos fármacos investigados para o tratamento da COVID-19, tanto para o desfecho de mortes, necessidade de ventilação mecânica, tempo de hospitalização ou depuração viral.

4. Conclusões

Os resultados apresentados nesta revisão refletem dados de ensaios clínicos com antivirais para COVID-19 disponíveis até janeiro de 2021. Vale ressaltar que os dados aqui apresentados se restringem aos trabalhos disponíveis na base de dados PubMed (MEDLINE).

De toda forma, entendemos que a falta de ambientes mais controlados, o baixo tamanho amostral de alguns estudos e outros riscos de vieses (heterogeneidade dos grupos, uso de outros antivirais associados como tratamento padrão, diagnóstico impreciso, dentre outros) dificultam uma conclusão precisa sobre os fármacos citados. Apesar de alguns estudos demonstrarem melhora no estado de saúde e/ou na taxa de mortalidade dos pacientes do grupo de intervenção, as diferenças foram sempre muito pequenas e, frequentemente, contrapostas por outros estudos, sugerindo que novos estudos sejam conduzidos.

Por fim, reforçamos que a maioria destes ensaios clínicos foram realizados em meio a situações caóticas dos sistemas de saúde, que por muitas vezes vivenciaram falta de leitos e alta taxa de mortalidade dos pacientes internados com COVID-19. Ao longo do ano de 2021 diversos artigos foram retratados ou retirados das revistas por indícios de fraudes ou má condução dos estudos. Assim, finalizamos reconhecendo a importância do treinamento científico de toda a comunidade de profissionais da saúde para o desenvolvimento de competências que possibilite a análise das evidências científicas que permeiam as tomadas de decisão.

Referências

- Abd-Elsalam, Sherief, et al. "Hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19: a multicenter randomized controlled study." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 103.4 (2020): 1635.
- Ahmed, Sabeena, et al. "A five-day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness." *International Journal of Infectious Diseases* 103 (2021): 214-216.
- Beigel, John H., et al. "Remdesivir for the treatment of Covid-19." *New England Journal of Medicine* 383.19 (2020): 1813-1826.
- Borba, Mayla Gabriela Silva, et al. "Effect of high vs low doses of chloroquine diphosphate as adjunctive therapy for patients hospitalized with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection: a randomized clinical trial." *JAMA network open* 3.4 (2020): e208857-e208857.
- Boulware, David R., et al. "A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-19." *New England Journal of Medicine* 383.6 (2020): 517-525.
- Caly, Leon, et al. "The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro." *Antiviral research* 178 (2020): 104787.
- Cao, Bin, et al. "A trial of lopinavir–ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19." *New England Journal of Medicine* (2020).
- Cavalcanti, Alexandre B., et al. "Hydroxychloroquine with or without azithromycin in mild-to-moderate Covid-19." *New England Journal of Medicine* 383.21 (2020): 2041-2052.
- Chen, Yun, et al. "Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV." *Biochemical and biophysical research communications* 525.1 (2020): 135-140.
- Choy, Ka-Tim, et al. "Remdesivir, lopinavir, emetine, and homoharringtonine inhibit SARS-CoV-2 replication in vitro." *Antiviral research* 178 (2020): 104786.
- Dabbous, Hany M., et al. "Efficacy of favipiravir in COVID-19 treatment: a multi-center randomized study." *Archives of Virology* 166.3 (2021): 949-954.

Eastman, Richard T., et al. "Remdesivir: a review of its discovery and development leading to emergency use authorization for treatment of COVID-19." *ACS central Science* 6.5 (2020): 672-683.

Elsawah, Hozaiifa Khalil, et al. "Efficacy and safety of remdesivir in hospitalized Covid-19 patients: systematic review and meta-analysis including network meta-analysis." *Reviews in medical virology* 31.4 (2021): e2187.

Fehr, Anthony R., and Stanley Perlman. "Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis." *Coronaviruses* (2015): 1-23.

Frediansyah, Andri, et al. "Remdesivir and its antiviral activity against COVID-19: A systematic review." *Clinical epidemiology and global health* 9 (2021): 123-127.

Gordon, Calvin J., et al. "Remdesivir is a direct-acting antiviral that inhibits RNA-dependent RNA polymerase from severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 with high potency." *Journal of Biological Chemistry* 295.20 (2020): 6785-6797.

Hung, Ivan Fan-Ngai, et al. "Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir–ritonavir, and ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised, phase 2 trial." *The Lancet* 395.10238 (2020): 1695-1704.

Jans, David A., and Kylie M. Wagstaff. "The broad spectrum host-directed agent ivermectin as an antiviral for SARS-CoV-2?." *Biochemical and Biophysical Research Communications* 538 (2021): 163-172.

Jiang, Shibo, and Zheng-Li Shi. "The first disease X is caused by a highly transmissible acute respiratory syndrome coronavirus." *Virologica Sinica* 35.3 (2020): 263-265.

Joo, Eun-Jeong, et al. "Clinical and virologic effectiveness of remdesivir treatment for severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Korea: a nationwide multicenter retrospective cohort study." *Journal of Korean medical science* 36.11 (2021).

Kasgari, Hamideh Abbaspour, et al. "Evaluation of the efficacy of sofosbuvir plus daclatasvir in combination with ribavirin for hospitalized COVID-19 patients with moderate disease compared with standard care: a single-centre, randomized controlled trial." *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 75.11 (2020): 3373-3378.

Khalili, Jahan S., et al. "Novel coronavirus treatment with ribavirin: Groundwork for an evaluation concerning COVID-19." *Journal of medical virology* 92.7 (2020): 740-746.

Khamis, Faryal, et al. "Randomized controlled open label trial on the use of favipiravir combined with inhaled interferon beta-1b in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19 pneumonia." *International Journal of Infectious Diseases* 102 (2021): 538-543.

Lauriola, Marinella, et al. "Effect of Combination Therapy of Hydroxychloroquine and Azithromycin on Mortality in Patients With COVID-19." *Clinical and translational science* 13.6 (2020): 1071-1076.

Lyngbakken, Magnus Nakrem, et al. "A pragmatic randomized controlled trial reports lack of efficacy of hydroxychloroquine on coronavirus disease 2019 viral kinetics." *Nature communications* 11.1 (2020): 1-6.

Mancilla-Galindo, Javier, et al. "All-cause mortality among patients treated with repurposed antivirals and antibiotics for COVID-19 in Mexico City: A real-world observational study." *EXCLI journal* 20 (2021): 199.

Marra, Lays Pires. Ivermectina para COVID-19. Revisão sistemática rápida. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/06/1099488/rs_rapida_ivermectina_covid19_06_05_20-1.pdf. Acesso em 20 de junho de 2021.

Nojomi, Marzieh, et al. "Effect of Arbidol (Umifenovir) on COVID-19: a randomized controlled trial." *BMC infectious diseases* 20.1 (2020): 1-10.

Nourian, Anahid, et al. "Efficacy and safety of sofosbuvir/ledipasvir in treatment of patients with COVID-19; A randomized clinical trial." *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis* 91.4 (2020).

de Oliveira, Marília Santini, Aline da Rocha Matos, and Marilda Mendonça Siqueira. "Parte I—A doença e suas circunstâncias 5. Conhecendo o Sars-CoV-2 e a Covid-19." *Diplomacia da saúde e COVID-19: reflexão a meio caminho*. Rio de Janeiro, FioCruz, 2020. P. 69-82. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/hdyfg/pdf/buss-9786557080290-07.pdf>

OPAS. Organização Pan-americana da Saúde. Transmissão do SARS-CoV-2: implicações para as precauções de prevenção de infecção. Resumo científico. 9 de julho de 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52472/OPASWBRACOV-1920089_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 22/11/2020.

- Popp, Maria, et al. "Ivermectin for preventing and treating COVID-19." *Cochrane Database of Systematic Reviews* 7 (2021).
- Proskurnina, Elena V., et al. "Antioxidant potential of antiviral drug umifenovir." *Molecules* 25.7 (2020): 1577.
- Sacramento, Carolina Q., et al. "The clinically approved antiviral drug sofosbuvir inhibits Zika virus replication." *Scientific reports* 7.1 (2017): 1-12.
- Sadeghi, Anahita, et al. "Sofosbuvir and daclatasvir compared with standard of care in the treatment of patients admitted to hospital with moderate or severe coronavirus infection (COVID-19): a randomized controlled trial." *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* 75.11 (2020): 3379-3385.
- Tang, Wei, et al. "Hydroxychloroquine in patients with mainly mild to moderate coronavirus disease 2019: open label, randomised controlled trial." *bmj* 369 (2020).
- Wang, Yeming, et al. "Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial." *The lancet* 395.10236 (2020): 1569-1578.
- WHO Solidarity Trial Consortium. "Repurposed antiviral drugs for COVID-19—interim WHO SOLIDARITY trial results." *New England journal of medicine* 384.6 (2021): 497-511.
- Wilson, Lauren, et al. "SARS coronavirus E protein forms cation-selective ion channels." *Virology* 330.1 (2004): 322-331.
- Yao, Xueting, et al. "In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)." *Clinical infectious diseases* 71.15 (2020): 732-739.
- Zheng, Fang, et al. "SARS-CoV-2 clearance in COVID-19 patients with Novaferon treatment: A randomized, open-label, parallel-group trial." *International Journal of Infectious Diseases* 99 (2020): 84-91.